

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
		Fecha:	02/08/2023
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Pág.:	Página 1 de 50

PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO

Versión. 2

Código: PG-TH-SST-03

Proceso: Gestión de Talento Humano

Subproceso: Seguridad y Salud en el Trabajo

2023

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	7
2. OBJETO.....	7
3. ALCANCE.....	7
4. DEFINICIONES.....	7
5. RESPONSABLES.....	12
6. NORMATIVIDAD.....	14
7. CAPITULO I.....	17
7.1 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.....	17
7.1.1 Identificación de químicos.....	17
7.1.2 Clasificación de productos químicos.....	17
7.1.3 Etiquetado de productos químicos.....	18
7.1.3.1 Químicos peligrosos.....	18
7.1.3.2 Químicos no peligrosos.....	27
7.1.3.3 Información adicional de la etiqueta.....	27
7.1.3.4 Tamaño de la etiqueta.....	27
7.1.3.5 Pictogramas.....	28
7.1.3.6 Casos en que se debe etiquetar o re etiquetar un producto.....	29

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
	Pág.:	Página 3 de 50

7.1.4	Manipulación y uso de sustancias químicas.....	30
7.1.5	Ficha de datos de seguridad (FDS).....	31
7.1.6	Envases.....	37
7.2	REQUISITOS PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS....	37
7.3	RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS.....	38
7.4	ALMACENAMIENTO.....	39
7.4.1	Elementos de protección personal.....	41
7.5	MEDIDAS DE MANEJO EN CASO DE EMERGENCIA.....	44
7.5.1	Kit anti-derrames.....	44
7.5.2	Pasos a seguir en caso de un accidente y/o emergencia con una sustancia química.....	45
7.6	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS.....	47
7.7	CAPACITACIÓN.....	48
7.8	RESTRICCIONES.....	49
7.9	RECOMENDACIONES.....	49
8.	INDICADORES.....	49
9.	REGISTROS.....	50
10.	TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES.....	51

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
	Pág.:	Página 4 de 50

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Etiqueta de acuerdo con el SGA.....	19
Figura 2. Pictogramas.....	29
Figura 3. Modelo de etiqueta interna.....	30
Figura 4. Clasificación transporte de mercancías peligrosas.....	39
Figura 5. Matriz guía de almacenamiento mixto de productos químicos y mezclas.....	39
Figura 6. Identificación de EPP.....	43

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
	Pág.:	Página 5 de 50

LISTA DE DIAGRAMAS

Diagrama 1. Clases de peligros definidos en el SGA.....18

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
	Pág.:	Página 6 de 50

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Criterios de etiquetado de productos químicos y mezclas.....20

Tabla 2. Tamaño de la etiqueta de envases con productos químicos según el reglamento CLP.....28

Tabla 3. Ejemplo de Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del Varsol.....35

Tabla 4. Ejemplo de controles de exposición y protección personal de la sustancia química Exter C2-T7.....42

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 7 de 50

1. INTRODUCCIÓN

Es importante que la Empresa **INDUSTRIA SAGA DE COLOMBIA S.A.S**, esté comprometida con el bienestar de sus trabajadores y el cumplimiento de la normatividad relacionadas con el manejo y control de sustancias químicas. El objetivo de fortalecer las actividades de manejo y control de sustancias químicas es fundamental para garantizar la seguridad y salud de los empleados y prevenir posibles riesgos asociados a la exposición a estas sustancias.

El Sistema Globalmente Armonizado (SGA), es una iniciativa internacional que se fundamenta en armonizar los criterios de clasificación y etiquetado de sustancias químicas a nivel mundial. Esto permite una mejor comprensión de los peligros asociados con las sustancias químicas y promueve un manejo seguro y adecuado.

La Resolución 0773 de 2021, es una normativa específica relacionada con el etiquetado y almacenamiento de sustancias químicas en Colombia. Al cumplir con esta resolución, la empresa garantiza que sus productos químicos se encuentren debidamente etiquetados y almacenados, lo que facilita la identificación de peligros y la adopción de medidas preventivas para evitar accidentes de trabajo o exposiciones no deseadas.

2. OBJETO

Asegurar la rotulación, almacenamiento, recepción, traslado y manipulación, de los elementos que puedan generar efectos contra la Seguridad y Salud de los trabajadores y el medio ambiente, contratistas, visitantes, proveedores, partes interesadas y las instalaciones, generando enfermedades laborales, accidentes de trabajo por contacto, incendio, explosiones y/o daños al medio ambiente.

3. ALCANCE⁴

Aplica a todas las actividades, personas y lugares de trabajo, tanto administrativo como operativo, de **INDUSTRIAS SAGA DE COLOMBIA S.A.S.**, donde se almacenen, transporten, o manipulen materiales peligrosos.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 8 de 50

4. DEFINICIONES⁴

Acopio: acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de devolución de productos posconsumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior manejo integral.

Control del riesgo químico: se basa, principalmente, en la información que se obtiene sobre la peligrosidad de los productos químicos y se deben establecer las medidas de seguridad, la información y formación apropiadas al personal expuesto.

Etiqueta: un conjunto de elementos de información escritos, impresos o gráficos relativos a un producto peligroso, elegidos debido a su pertinencia para el sector o los sectores de que se trate, que se adhieren o se imprimen en el recipiente que contiene el producto peligroso o en su embalaje/envase exterior, o que se fijan en ellos;

Fichas de datos de seguridad (FDS): documento que describe los riesgos de un material y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar.

Instrumentos de comunicación de peligro: según el SGA, los elementos de comunicación de peligros son las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) y las etiquetas de los productos químicos.

Lugar de trabajo: sitio que implica una actividad laboral y que, para el caso de la manipulación de productos químicos por parte del trabajador, comprende su fabricación, almacenamiento, uso y/o comercialización.

Mezcla: disolución compuesta por dos o más sustancias que no reaccionan entre ellas.

Pictograma: una composición gráfica que contenga un símbolo, así como otros elementos gráficos, tales como un borde, un motivo o un color de fondo, y que sirve para comunicar informaciones específicas.

Producto químico: sustancias químicas y mezclas (incluidas las aleaciones).

⁴Las definiciones fueron obtenidas del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) octava edición, Resolución 0773 de 2021, Decreto 4741 de 2005, Manual Sistema Globalmente Armonizado, y Resolución 189 del 15 de julio de 1994.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
	Pág.:	Página 9 de 50

Residuo: es cualquier objeto, material, sustancias, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.

Residuo Especial: los objetos, elementos o sustancias que se abandonan, botan, desechan, descartan o rechazan y sean patógenos, tóxicos, combustibles, inflamables, explosivos, radioactivos o volatilizables y los empaques y envases que los hayan contenido, como también los lodos, cenizas y similares.

Residuo Peligroso: es aquel que por sus características infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, radiactivas, volátiles, corrosivas, reactivas o tóxicas pueda causar daño a la salud humana o al medio ambiente. Así mismo se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

Residuo Combustible: es aquel que puede arder por acción de un agente exterior, como chispa o cualquier fuente de ignición y que contiene sustancias, elementos o compuestos que, al combinarse con el oxígeno son capaces de generar energía en forma de calor, luz, dióxido de carbono y agua, y tienen un punto de inflamación igual o superior a 60°C e inferior a 93°C.

Residuo Inflamable: es el que puede arder en presencia de una llama o una chispa bajo ciertas condiciones de presión y temperatura y presenta cualquiera de las siguientes propiedades:

- Ser gas y que a 20°C y a una presión de una atmosfera arda en una mezcla igual o menos al 13% del volumen de aire.
- Ser líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60°C, con excepción de las soluciones acuosas con menos de 24 grados de alcohol en volumen.
- Ser un sólido que a 25°C y una atmosfera de presión produzca fuego por fricción, absorción de humedad o alteraciones químicas espontaneas, quemar vigorosamente, dificultando la extinción del fuego.
- Ser un oxidante que pueda liberar oxígeno y, como resultado, estimular la combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material.

Residuo Explosivo: son aquellas sustancias o mezcla de ellas que son capaces por sí mismas y mediante una reacción química, de emitir un gas a una presión que pueda

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 10 de 50

ocasionar daño a la salud humana y al ambiente y presenta una de las siguientes propiedades:

- Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua.
- Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o explosiva a 25°C y una atmósfera de presión.
- Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto pirotécnico.

Residuo Volátil: se considera un residuo volátil, aquel que por su presión de vapor se evapora o volatiliza a temperatura ambiente.

Residuo Corrosivo: es aquel que posee la capacidad de deteriorar o destruir tejidos vivos, degradar otros materiales y presenta la propiedad de ser acuoso y tener un Ph menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5.

Residuo Reactivo: es aquel que al mezclarse o ponerse en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos pueda tener cualquiera de las siguientes propiedades:

- Ser normalmente inestable y reaccionar de forma violenta e inmediata sin detonar.
- Interactuar violentamente con agua.
- Generar gases, vapores, humos tóxicos en cantidades suficientes para provocar daños a la salud o al medio ambiente cuando es mezclado con agua.
- Poseer entre sus componentes sustancias que por reacción liberan gases, vapores, humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo a la salud humana o al medio ambiente.
- Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de una fuente estímulo inicial o de calor en ambientes confinados.
- Aquel que produce una reacción endodérmica (absorbe calor) o exotérmica (genera calor) al ponerse en contacto con el aire o cualquier sustancia o elemento.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 11 de 50

Residuo Tóxico: es aquel que por sus condiciones físicas, químicas o biológicas tiene la capacidad de provocar efectos indeseables o adversos a la salud humana, animal y vegetal y al medio ambiente.

Se considera residuo tóxico aquel que presente una o varias de las siguientes propiedades:

- Dosis letal media oral (DL50) para ratas, igual o menor a 50 mg/Kg. de peso corporal.
- Dosis letal media dérmica para ratas, igual o menor a 100 mg/7kg de peso corporal.
- Concentración letal media (CL50) inhalatorias para ratas igual o menor a 5 mg/lit.
- Alto potencial de irritación ocular, respiratorio, y cutáneo o capacidad corrosiva sobre tejidos vivos.
- Carcinogenicidad, mutagenicidad y teratogenicidad.
- Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos tóxicos retardados.

Residuo Incompatible: son aquellas que cuando se mezclan o entran en contacto pueden reaccionar produciendo efectos dañinos que atentan contra la salud humana, contra el medio ambiente o contra ambos.

Sustancia peligrosa: son aquellas que aisladas o en combinación con otras, por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas, pueden causar daño a la salud humana, a los recursos naturales renovables o al medio ambiente.

Sustancias químicas: elemento químico y sus compuestos en estado natural obtenido mediante cualquier proceso de producción incluidos los aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto y las impurezas que resultan del proceso utilizado y excluidos los disolventes que pueden separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición.

Toxicidad: la exposición de fungicidas puede afectar la salud de diferentes maneras deterioro de tipo funcional, lesiones patológicas que afectan organismo o incluso la muerte.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder del SG-SST	Representante Legal
³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 12 de 50

5. RESPONSABLES

La documentación, divulgación, implementación y mejora de este programa debe ser liderada por las diferentes áreas y niveles dentro de la empresa.

Gerencia y dirección: Es responsable de proporcionar el liderazgo y el apoyo para implementar el programa de riesgo químico. Es importante que la gerencia comprenda la importancia de la seguridad y la salud de los trabajadores y proporcione los recursos necesarios para llevar a cabo el programa.

Talento humano - SST: Se encarga de la selección, capacitación y entrenamiento de los trabajadores.

Garantiza que el personal esté capacitado y consciente de los riesgos químicos.

Mantener un inventario actualizado de todos los productos químicos utilizados y sus peligros de acuerdo con el SGA.

Garantizar que todas las sustancias químicas, cuentan con su etiqueta de identificación, en buen estado, legible y bajo los criterios del Sistema Globalmente Armonizado SGA, tanto para productos puros, como para diluciones/mezclas.

Llevar los indicadores de cumplimiento definidos en el presente documento.

Realizar las inspecciones planeadas a las áreas donde son almacenados y/o manipuladas las sustancias químicas.

Departamento de compras: Responsable de adquirir los productos químicos y equipos de seguridad necesarios para el manejo seguro de las sustancias químicas.

Verifica que los productos adquiridos cumplan con las normativas de seguridad y que se proporcionen las fichas de seguridad correspondientes.

Empleados/trabajadores: Responsables de seguir los procedimientos y prácticas de seguridad establecidos por en el programa. Esto incluye el uso adecuado de equipos de protección personal y la notificación de cualquier incidente o situación de riesgo.

Garantizar las buenas prácticas de almacenamiento de sustancias químicas, bajo criterios de compatibilidad, señalización, demarcación, entre otros.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 13 de 50

Participar en la implementación del SGA de clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos en los lugares de trabajo.

Conocer la definición y el contenido de la información de las FDS y de las etiquetas de identificación de los productos químicos peligrosos en los lugares de trabajo.

Verificar que los productos químicos a utilizar cuentan con una etiqueta antes de su uso, abstenerse de usar productos químicos peligrosos sobre los cuales no tenga competencia, capacitación o entrenamiento para su uso, así como de aquellos que no estén etiquetados o si la etiqueta no es legible o la información está incompleta.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST): Acompañamiento y seguimiento a los procesos de capacitación e inspecciones programadas.

Reportar las condiciones encontradas que puedan generar daño a la salud, el medio ambiente y/o a la infraestructura por exposición a sustancias químicas. Las demás que disponga la normativa colombiana

Almacenista: Mantener las hojas de seguridad disponibles en el área donde se encuentran los productos químicos.

Verificar que las áreas de almacenamiento cuenten con las condiciones de seguridad adecuadas.

Es responsable del correcto almacenamiento e identificación de productos químicos en su respectiva área.

Brigada de emergencia: Responder de manera inmediata en caso de derrames, fugas, incendios u otros eventos relacionados con sustancias químicas

En caso de emergencia química, debe coordinar y llevar a cabo la evacuación segura de los trabajadores y otras personas presentes en el área afectada.

Debe estar capacitada para controlar derrames o fugas de sustancias químicas de manera adecuada y segura.

Si hay trabajadores lesionados o expuestos a sustancias químicas peligrosas, debe proporcionar atención de primeros auxilios y coordinar con los servicios médicos de emergencia para garantizar una atención adecuada.

6. NORMATIVIDAD

- a. **Ley 55 de 1993** (parte III, Artículo 7): Aprueban el convenio 170 y recomendación 177 de la OIT sobre la correcta utilización de productos

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 14 de 50

tóxico. El convenio exige clasificar las sustancias según sus peligros, etiquetar y marcar adecuadamente los productos.

- b. **Ley 9 de 1979:** Por la cual se dictan medidas sanitarias. Esta ley contempla todas las medidas sanitarias que deben adoptar las personas naturales y jurídicas, se puede adaptar en los lugares de trabajo, con el fin de proteger a todos los trabajadores que se encuentran expuestos a riesgos químicos, a partir del control de la presencia de agentes químicos en el aire, implementando medidas de control, informando al personal que los manipula sus riesgos y asegurando que los productos químicos no causen daños al medio ambiente.
- c. **Ley 430 de 1998:** Reglamenta la prohibición de ingresar residuos peligrosos dentro del país y la responsabilidad de los generadores en el proceso de producción, gestión y disposición final de los mismos.
- d. **Ley 1562 de 2012:** Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Es la que se encarga de ampliar y modernizar el sistema de riesgo laborales y les brinda a todas las personas, con diferentes tipos de contrato y afiliación, el programa de prevención y promoción a los afiliados al sistema de riesgos laborales.
- e. **Decreto 1477 de 2014:** El presente decreto tiene por objeto expedir la Tabla de Enfermedades Laborales, que tendrá doble entrada: agentes de riesgo, para facilitar la prevención de enfermedades en las actividades laborales, y grupos de enfermedades, para determinar el diagnóstico médico en los trabajadores afectados.
- f. **Decreto 1072 de 2015:** libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST el cual tiene como objetivo anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, dentro de los cuales se encuentra el Riesgo Químico que proviene de la exposición a sustancias químicas.
- g. **Decreto 1496 de 2018:** Adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Presenta de manera clara y precisa el rol de responsabilidades, la forma de aplicar el SGA en los lugares de trabajo, con el fin de proteger la salud del trabajador frente al uso y manejo de este.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
	Pág.:	Página 15 de 50

- h. **Decreto 1079 de 2015:** Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. El presente decreto describe las pautas que se deben tener en cuenta para el transporte de mercancías peligrosas, teniendo en cuenta los pictogramas UN, los códigos UN, el libro naranja, y demás lineamientos necesarios, para prevenir los riesgos por el transporte de dichos materiales.
- i. **Decreto 1076 de 2015:** Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. El decreto establece los lineamientos para utilizar las sustancias químicas controladamente sin afectar a la fauna y flora, de igual forma el manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos.
- j. **Resolución 0312 de 2019:** Derogó la resolución 1111 de 2017, establece los estándares mínimos para el SG-SST para empresas de menos de 10 trabajadores, de 11 a 50 trabajadores, de más de 50 trabajadores y unidades agropecuarias. Los estándares mínimos aplicables son: manejo de residuos, identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, mediciones ambientales, medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados, aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores, procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo, entrega de los elementos de protección personal (EPP) y capacitación en uso adecuado, Plan de prevención y preparación y respuesta ante emergencias, brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- k. **Resolución 0773 de 2021:** Compone la comunicación de peligros, etiquetas, fichas de datos de seguridad, se define el tamaño de las etiquetas, y las fichas de datos de seguridad deben estar en español.
- l. **Resolución 2400 de 1979:** se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, artículos 164 y 213, que los recipientes que contengan sustancias peligrosas, esto es, tóxicas, explosivas, inflamables, oxidantes, corrosivas, radiactivas, entre otras, deberán llevar rótulos o etiquetas para su identificación, en los que se indique el nombre y los ingredientes activos de la sustancia peligrosa (tóxica).
- m. **Sistema Globalmente Armonizado.** La sexta edición revisada. Es una norma, en la cual recopila información de diferentes fuentes y forma más entendible la cual ayudará a tener más claros los procesos en el SGA.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 16 de 50

7. CAPÍTULO I

7.1 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

7.1.1 Identificación de Químicos

En todas las áreas de la empresa Industria SAGA de Colombia S.A.S, en las que se haga uso de productos químicos y mezclas, se deben mantener identificadas cada una de las sustancias empleadas a través del Inventario de Productos Químicos R-TH-SST-37, en el que se determine nombre del producto y/o mezcla, su identidad química, la clase de peligro que representa, el proveedor y la cantidad en existencia de esta.

El área del almacén junto con el área de seguridad y salud en el trabajo será responsable de diligenciar el formato de identificación de productos químicos, para que de esta manera se pueda consolidar una base de datos sistematizada de las sustancias químicas que se manejan en la empresa.

7.1.2 Clasificación de Productos Químicos

Una vez identificadas las sustancias químicas, éstas deben ser clasificadas por categorías, teniendo en cuenta los criterios definidos en la sexta revisión del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetados de Productos Químicos – SGA, por cada clase de peligro. (ver diagrama 1).

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

Diagrama 1 Clases de peligros definidos en el SGA

Fuente. Sexta revisión del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetados de Productos Químicos – SGA, (2015).

7.1.3 Etiquetado de productos químicos

7.1.3.1 Químicos peligrosos

Conforme con las especificaciones definidas en el SGA, los productos químicos peligrosos destinados a ser usados en los lugares de trabajo deberán encontrarse etiquetados. La etiqueta estará en español y contendrá como mínimo la siguiente información

- Identificación del producto. Debe ser la misma que la utilizada en la ficha de datos de seguridad – FDS
- Identificación de proveedores, ya se trate de fabricantes, importadores o, distribuidores

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo		
³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 18 de 50

- de los productos químicos.
- Elementos de comunicación de peligro del producto: Pictogramas de peligro, Palabra de advertencia, Indicación de peligro y Consejo de prudencia.

Figura 1. Etiqueta del Alcohol Etílico de acuerdo con el SGA.

Fuente: Escuela de Seguridad Química (2022).

Por ningún motivo se deben modificar las etiquetas que los proveedores utilizan en sus productos, y que es deber de la empresa, a través del área de compras con supervisión técnica del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurarse que todas las sustancias químicas y mezclas que se quieran adquirir cumplan con el etiquetado y la ficha de datos de seguridad proporcionada por los proveedores.

A continuación, se da a conocer el esquema de etiquetado a emplear en la empresa; el cual fue adoptado del Anexo 1 de la sexta revisión del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetados de Productos Químicos – SGA (Ver Tabla 1: Criterios de Productos Químicos y Mezclas).

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

Tabla 1. Criterios de Etiquetado de Productos Químicos y Mezclas

Clasificación		Etiquetado				Código de indicación de peligro
Clase de peligro	Categoría de peligro	Pictograma		Palabra de advertencia	Indicación de peligro	
		SGA	Para transporte			
Explosivos	Explosivo inestable		(Transporte no permitido)	Peligro	Explosivo inestable	H200
	División 1.1		Peligro	Explosivo; peligro de explosión en masa	H201	
	División 1.2		Peligro	Explosivo; grave peligro de proyección	H202	
	División 1.3			Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección	H203	
	División 1.4		Atención	Peligro de incendio o de proyección	H204	
	División 1.5	Sin pictograma		Peligro	Peligro de explosión en masa en caso de incendio	H205
	División 1.6	Sin pictograma		Sin palabra de advertencia	Sin indicación de peligro	Ninguno
Gases inflamables	1		Peligro	Gas extremadamente inflamable	H220	
	2	Sin pictograma	No se requiere	Atención	Gas inflamable	H221
	Gas pirofórico		Peligro	Puede inflamarse espontáneamente en contacto con el aire	H232	
	A (gases químicamente inestables)	Sin pictograma adicional	No se requiere	Sin palabra de advertencia adicional	Indicación de peligro adicional: Puede explotar incluso en ausencia de aire	H230

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

Clasificación		Etiquetado				Código de indicación de peligro
Clase de peligro	Categoría de peligro	Pictograma		Palabra de advertencia	Indicación de peligro	
		SGA	Para transporte			
Líquidos inflamables	1			Peligro	Líquido y vapores extremadamente inflamables	H224
	2			Peligro	Líquidos y vapores muy inflamables	H225
	3			Atención	Líquidos y vapores muy inflamables	H226
	4	Sin pictograma	No se requiere	Atención	Líquido combustible	H227
Sólidos inflamables	1			Peligro	Sólido inflamable	H228
	2			Atención	Sólido inflamable	H228
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente	Tipo A		<i>Puede que el transporte no esté permitido</i>	Peligro	Puede explotar al calentarse	H240
	Tipo B			Peligro	Puede incendiarse o explotar al calentarse	H241

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

Clasificación		Etiquetado				Código de indicación de peligro
Clase de peligro	Categoría de peligro	Pictograma		Palabra de advertencia	Indicación de peligro	
		SGA	Para transporte			
	Tipos C y D			Peligro	Puede incendiarse al calentarse	H242
	Tipos D y F			Atención	Puede incendiarse al calentarse	H242
	Tipo G	<i>Sin pictograma</i>	<i>No se requiere</i>	<i>Sin palabra de advertencia</i>	<i>Sin indicación de peligro</i>	<i>Ninguno</i>
Sustancias y mezclas corrosivas para los metales	1			Atención	Puede ser corrosiva para los metales	H290
Explosivos insensibilizados	1		<i>No se aplica</i>	Peligro	Peligro de incendio, onda expansiva o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante	H206
	2		<i>No se aplica</i>	Peligro	Peligro de incendio o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante	H207
Explosivos insensibilizados	3		<i>No se aplica</i>	Atención	Peligro de incendio o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante	H207
	4		<i>No se aplica</i>	Atención	Peligro de incendio; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante	H208
Toxicidad aguda	1	Por ingestión		Peligro	Mortal en caso de ingestión	H300
		Por vía cutánea			Mortal en contacto con la piel	H310
		Por inhalación			Mortal si se inhala	H330
	2	Por ingestión		Peligro	Mortal en caso de ingestión	H300
		Por vía cutánea			Mortal en contacto con la piel	H310
		Por inhalación			Mortal si se inhala	H330

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

Clasificación		Etiquetado				Código de indicación de peligro			
Clase de peligro	Categoría de peligro	Pictograma		Palabra de advertencia	Indicación de peligro				
		SGA	Para transporte						
	3	Por ingestión			Peligro	Tóxico en caso de ingestión	H301		
		Por vía cutánea				Tóxico en contacto con la piel	H311		
		Por inhalación				Tóxico si se inhala	H331		
	4	Por ingestión				No se requiere	Atención	Nocivo en caso de ingestión	H302
		Por vía cutánea	Nocivo en contacto con la piel	H312					
		Por inhalación	Nocivo si se inhala	H332					
	5	Por ingestión	Sin pictograma	No se requiere	Atención	Puede ser nocivo en caso de ingestión	H303		
		Por vía cutánea				Puede ser nocivo en caso de contacto con la piel	H313		
		Por inhalación				Puede ser nocivo si se inhala	H333		
Corrosión/irritación cutánea	1			Peligro	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares	H314			
			No se requiere				Atención	Provoca irritación cutánea	H315
		Sin pictograma	No se requiere				Atención	Provoca una leve irritación cutánea	H316
Lesiones oculares graves/irritación ocular	1		No se requiere	Peligro	Provoca lesiones oculares graves	H318			
			No se requiere				Atención	Provoca irritación ocular grave	H319
		Sin pictograma	No se requiere				Atención	Provoca irritación ocular	H320

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

Clasificación		Etiquetado				Código de indicación de peligro
Clase de peligro	Categoría de peligro	Pictograma		Palabra de advertencia	Indicación de peligro	
		SGA	Para transporte			
Sensibilización respiratoria	1		No se requiere	Peligro	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala	H334
	1A		No se requiere	Peligro	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala	H334
	2B		No se requiere	Peligro	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala	H334
Sensibilización cutánea	1		No se requiere	Atención	Puede provocar una reacción cutánea alérgica	H317
	1A		No se requiere	Atención	Puede provocar una reacción cutánea alérgica	H317
	2B		No se requiere	Atención	Puede provocar una reacción cutánea alérgica	H317
Mutagenicidad en células germinales	1A y 1B		No se requiere	Peligro	Puede provocar defectos genéticos (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)	H340
	2		No se requiere	Atención	Susceptible de provocar defectos genéticos (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)	H341

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

Clasificación		Etiquetado				Código de indicación de peligro
Clase de peligro	Categoría de peligro	Pictograma		Palabra de advertencia	Indicación de peligro	
		SGA	Para transporte			
Carcinogenicidad	1A y 1B		No se requiere	Peligro	Puede provocar cáncer (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)	H350
	2		No se requiere	Atención	Susceptible de provocar cáncer (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)	H351
Toxicidad para la reproducción	1A y 1B		No se requiere	Peligro	Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto (indíquese el efecto específico si se conoce) (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)	H360
	2		No se requiere	Atención	Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto (indíquese el efecto específico si se conoce) (indíquese la vía de exposición)	H361
Toxicidad para la reproducción	Con efectos sobre o a través de la lactancia (categoría adicional)	Sin pictograma	No se requiere	Sin palabra de advertencia	Puede ser nocivo para los lactantes	H362
Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única	1		No se requiere	Peligro	Provoca daños en los órganos (o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen) (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)	H370

Elaborado por: Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Revisado por: Líder del SG-SST	Aprobado por: Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

Clasificación		Etiquetado				Código de indicación de peligro
Clase de peligro	Categoría de peligro	Pictograma		Palabra de advertencia	Indicación de peligro	
		SGA	Para transporte			
	2		No se requiere	Atención	Puede provocar daños en los órganos (o indiquense todos los órganos afectados, si se conocen) (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)	H371
	3		No se requiere	Atención	Puede irritar las vías respiratorias	H335
					Puede provocar somnolencia o vértigo	H336
Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones repetidas	1		No se requiere	Peligro	Provoca daños en los órganos (o indiquense todos los órganos afectados, si se conocen) tras exposiciones prolongadas o repetidas (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)	H372
	2		No se requiere	Atención	Puede provocar daños en los órganos (o indiquense todos los órganos afectados, si se conocen) tras exposiciones prolongadas o repetidas (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)	H373
Peligro por aspiración	1		No se requiere	Peligro	Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias	H304

Fuente: Naciones Unidas, 2015

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 26 de 50

Para la asignación de los códigos de indicación de peligro y para un mayor conocimiento de ellos, es necesario tener en cuenta:

Los criterios para la clasificación de peligros físicos, como inflamabilidad, explosividad, presión de gas y reactividad química.

La clasificación de peligros para la salud, como toxicidad aguda, irritación de la piel, sensibilización respiratoria, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción.

Clasificación de peligros medio ambientales, como toxicidad acuática y la persistencia en el medio ambiente

7.1.3.2 Químicos no peligrosos

Los productos químicos no peligrosos conforme con los criterios de clasificación del SGA utilizarán una etiqueta con la identificación del producto, identificación del proveedor, ya se trate de fabricantes, distribuidores o, importadores y consejo de prudencia.

Solo se clasificará como **No Peligroso** el producto o sustancia en cuya FDS se describa explícitamente que no es peligrosa o biodegradable y se utilizará la etiqueta de la figura 1. Etiqueta de acuerdo con el SGA.

7.1.3.3 Información adicional de la etiqueta

La etiqueta podrá contener, la cantidad nominal del producto químico contenido en el envase y el número de lote, salvo que estos valores ya aparezcan especificados en otro lugar de este.

7.1.3.4 Tamaño de la etiqueta

El tamaño de la etiqueta será establecido por el reglamento 1272 de 2008 de la Unión Europea (CPL de clasificación y etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas) y será proporcional al tamaño y forma del envase, según lo indicado en la tabla 2.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 27 de 50

Tabla 2. Tamaño de la etiqueta de envases con productos químicos según el reglamento CLP¹

Capacidad del envase	Dimensiones de la etiqueta (en milímetros)	Dimensiones del pictograma (en milímetros)
Hasta 3 litros	Si es posible, al menos 52 x 74	No menos de 10 x 10. Si es posible, al menos 16 x 16
Más de 3 litros, pero sin exceder de 50 litros	Al menos 74 x 105	Al menos 23 x 23
Más de 50 litros, pero sin exceder de 500 litros	Al menos 105 x 148	Al menos 32 x 32
Más de 500 litros	Al menos 148 x 210	Al menos 46 x 46

Fuente: Ministerio de Trabajo (2021). Resolución 0773/2021 artículo 11.

El tamaño de la etiqueta se verificará cada vez que se entreguen nuevas sustancias en la empresa, la *no conforme*, no se podrá recibir y el proveedor de los productos químicos solicitados deberá realizar su reemplazo en un lapso de 48 horas.

7.1.3.5 Pictogramas

Los pictogramas de peligro prescritos en el SGA, tendrán borde rojo, fondo blanco y símbolo negro. Sin embargo, cuando el producto químico no esté destinado a salir del lugar de trabajo, la empresa puede utilizar un borde negro en el pictograma.

Se debe tener en cuenta que el objetivo de los pictogramas es ofrecer información suficiente para que los trabajadores queden advertidos sobre los peligros y otras peculiaridades a la hora de aplicar los productos químicos.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 28 de 50

Figura 2. Pictogramas.

Fuente: Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA), sexta edición, 2015.

7.1.3.6 Casos en que se debe etiquetar o re etiquetar un producto

Los productos químicos deberán etiquetarse o re etiquetarse, en los lugares de trabajo en los siguientes casos:

- Cuando se realice trasvase de productos químicos peligrosos. Todos los contenedores que se encuentren en contacto directo con los productos químicos peligrosos deberán tener la etiqueta correspondiente.
- Cuando se realicen mezclas propias o diluciones
- Cuando la etiqueta original presente deterioro que impida identificar alguno de los requisitos mínimos de etiquetado ya nombrados en el punto 7.1.3.1 del presente documento.
- Cuando la etiqueta original no cuente con los elementos mínimos y, por lo tanto, no permita la comunicación de peligros por falta de información sobre los mismos.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 29 de 50

Los elementos mínimos que debe contener la etiqueta son:

- Nombre del producto
- Identificación del proveedor o fabricante
- Fecha del trasvase
- Símbolos y señales de peligro
- Indicadores de peligro
- Consejos de prudencia

A continuación, se presenta un modelo de etiqueta, para el producto químico que va a ser re envasado. Este modelo de etiqueta puede ser utilizado de manera interna por la empresa, para productos químicos que lo requieran.

Figura 3. Modelo de etiqueta interna

El modelo de etiqueta interna para SAGA BOTAS DE SEGURIDAD incluye los siguientes elementos:

- Logo:** SAGA BOTAS DE SEGURIDAD
- Contiene:** [Caja gris para el nombre del producto]
- Fecha de trasvase:** [Caja gris para la fecha]
- Identificación del proveedor:** [Caja gris para el nombre del proveedor]
- PELIGRO:** [Caja gris para el nivel de peligro]
- Indicaciones de peligro:** [Caja gris para las indicaciones de peligro]
- Consejos de prudencia:** [Caja gris para los consejos de prudencia]
- Símbolos de Peligro:** Una matriz de 3x3 de pictogramas de peligro (GHS) que incluye:
 - Flecha de peligro (P01)
 - Flama (P02)
 - Exclamación (P03)
 - Corrosión (P04)
 - Exposición (P05)
 - Medio ambiente (P06)
 - Flama (P07)
 - Medio ambiente acuático (P08)
 - Skull and crossbones (P09)
- Consejos de Prudencia:** Una fila de pictogramas de precaución (GHS) que incluye:
 - Botella de gas (P101)
 - Respirador (P102)
 - Protección ocular (P103)
 - Protección de manos (P104)
 - Protección de la ropa (P105)
 - Protección de la salud (P106)
 - Protección de la salud (P107)

Fuente: elaboración propia

Cuando sea necesario, se deberá dar cumplimiento a estas condiciones para el etiquetado o re etiquetado de una sustancia química.

7.1.4 Manipulación y uso de sustancias químicas

Para mejorar la seguridad en el manejo de las sustancias químicas, se recomienda seguir con las siguientes medidas:

- No manipule las sustancias químicas sin informarse previamente de su naturaleza, propiedades fisicoquímicas, peligros y precauciones.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

- Establezca el grupo de peligrosidad al que pertenece cada sustancia: Explosivos, inflamables, oxidantes, tóxicos o corrosivos.
- Evite manipular sustancias químicas si no ha sido entrenado para hacerlo.
- Evite manipular reactivos que se encuentren en recipientes destapados o dañados.
- Verifique, que en el lugar de trabajo no existan recipientes sin rotular.
- No coma dentro del área de producción o almacén.
- No fume mientras manipula sustancias químicas, ni en áreas cercanas al almacenamiento de ellas.
- Mantenga estricto orden y aseo en el área de trabajo.
- Evite la entrada de personas no autorizadas al lugar de trabajo.
- No trabaje en lugares carentes de ventilación adecuada.
- Si maneja gránulos o polvos, tome las precauciones para evitar la formación de nubes de polvo.
- Nunca limpie sustancias químicas derramadas con trapos o aserrín. No agregue agua, deje que el personal entrenado proceda o solicite información.
- Evite el uso de disolventes orgánicos o combustibles para lavarse o limpiar sustancias químicas que le han salpicado.
- No deje prendida la luz, ni aparatos eléctricos al finalizar su labor.
- Lávese perfectamente los brazos, manos y uñas con agua y jabón después de trabajar con cualquier sustancia.
- No archive la información de seguridad (FDS), manténgala a mano.
- Use únicamente la cantidad de producto que necesita.
- Evite la emanación de vapores o gases al ambiente tapando muy bien los recipientes.
- **Instalaciones generales:** Es necesario que las áreas de almacenamiento y de trabajo estén dotadas de: Ducha de emergencia, lavajojos, cabinas de extracción, protección contra incendios (Sistemas manuales, sistemas automáticos), botiquín completo de primeros auxilios; todo acorde con los productos manipulados.
- **Manejo de envases y embalajes:** Utilice implementos adecuados como: montacargas, bandejas, carritos, entre otros para mover las cajas, contenedores, tambores o frascos que contengan sustancias químicas.
- Cerciórese de que los envases se encuentran en buen estado y con la señalización correspondiente (nombre del producto y pictogramas de peligrosidad).
- Observe las incompatibilidades de cada producto.
- Almacene los productos químicos según lo establecido en el apartado 7.4 del presente documento y deje espacio suficiente entre las filas del almacén.

7.1.5 Ficha de datos de seguridad (FDS)

Los empleadores deben garantizar que los fabricantes, importadores y/o proveedores de productos químicos peligrosos suministren las Fichas de Datos de Seguridad – FDS, las

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 31 de 50

que deberán estar dispuestas en los lugares de trabajo donde se utilicen y almacenen productos químicos, se deberá considerar lo siguiente:

- Elaborarse en un formato libre.
- Estar disponibles en idioma español, garantizando la comprensión por parte de los usuarios en los lugares de trabajo.
- Los datos e información consignados en la FDS deben guardar coherencia con la información de las etiquetas de los productos químicos.
- Registrar la línea de emergencia de acceso local o número gratuito a través de la línea fija o celular y con disponibilidad 24 horas 7 días a la semana.
- Incluir la fecha de elaboración, o en caso de ser una revisión, la fecha de la última revisión.
- Estar disponible siempre en medio físico o digital.
- Estar ubicadas en el lugar visible y seguro donde no se encuentren expuestas a la intemperie o a posibles emergencias con los productos químicos.
- Contar con la información requerida en cada sección según lo definido en el SGA. Si no está disponible dicha información o no es aplicable, se podrán anotar el texto completo de “no disponible” o “no aplicable” o las siglas ND o NA, según sea el caso.
- Deberá contar con controles de exposición y Protección personal, los valores límites de exposición ocupacional corresponderán a los TLV definidos por la ACGIH vigentes a la fecha de elaboración o actualización de la FDS. En esta misma sección se debe indicar el tipo de elementos de protección personal recomendados, precisando características como, por ejemplo, material de guantes, tipo de filtro, entre otras especificaciones.

Las FDS se revisarán cada vez que se disponga de nueva información sobre peligros, medidas de protección o cambios en la información del producto, así mismo cada vez que ingrese un producto nuevo, este debe ser incluido en el formato de sustancias químicas R-TH-SST-37.

Teniendo en cuenta la sexta revisión del Sistema Globalmente Armonizado, la ficha de datos de seguridad debe cumplir con los siguientes ítems:

1. *Identificación del producto y del proveedor.* Identificación clara del producto, sinónimos, usos recomendados y restricciones del producto químico; datos sobre el fabricante o importador (nombre, dirección completa y números de teléfono) dónde se pueda solicitar información en caso de emergencia.
2. *Identificación de peligros.* Clasificación de todos los peligros del producto químico de acuerdo con el SGA (clases de peligros, categorías de peligros, palabra de advertencia, indicaciones de peligro). Pueden ser incluidos otros peligros que no conducen a una clasificación o que no están cubiertos por el SGA.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 32 de 50

3. *Composición e información de los componentes.* Identidad química del o de los componentes peligrosos del producto químico mediante el nombre químico común, por ejemplo, el nombre IUPAC o el número CAS; concentración (exacta o intervalos) de los componentes peligrosos que estén presentes en cantidades superiores a su valor umbral, según el SGA. En caso de ser:
 - SUSTANCIA. Identidad química, nombre común, sinónimos, número CAS, otros identificadores únicos, impureza y aditivos estabilizadores que estén clasificados y que contribuyen a la clasificación de la sustancia.
 - MEZCLA. Identidad química y la concentración o rangos de concentración de cada uno de los componentes que sean peligrosos, según los criterios del SGA y estén presentes en niveles superiores a sus valores de corte.
4. *Primeros auxilios.* Medidas o instrucciones fáciles de entender, básicas para estabilización del afectado a emplear ante inhalación, absorción, ingestión o contacto con el producto hasta que se tenga acceso a la atención médica. Las instrucciones deben ser coherentes con los efectos descritos en la sección 2. Puede incluir información sobre medidas a tomar para efectos diferentes a la toxicidad del material tales como temperaturas extremas. También puede ser apropiado relacionar antídotos conocidos y colocar notas para los médicos donde se relacionen tratamientos específicos o diagnósticos recomendados y disponibles, procedimientos normalmente usados, pero no aplicables, por ejemplo, por contraindicaciones o preexistencias.
5. *Medidas de lucha contra incendios.* Medios de extinción adecuados y aquellos que no deben utilizarse; peligros específicos del producto químico, equipo protector especial y precauciones especiales para el personal de lucha contra incendio.
6. *Medidas que deben de tomarse en caso de vertido accidental.* Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia, precauciones relativas al ambiente y a los productos de combustión peligrosos que pueden formarse, métodos y materiales de contención y de limpieza.
7. *Manipulación y almacenamiento.* Precauciones que se deben tomar para garantizar la manipulación segura del producto, condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las compatibilidades.
8. *Controles de exposición/protección personal.* Parámetros de control: límites de exposición ocupacionales o biológicos, controles técnicos apropiados, medidas de

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 33 de 50

protección individual, como elementos de protección personal y especificaciones de estos.

9. *Propiedades físicas y químicas.* Propiedades fisicoquímicas discriminando las unidades del dato reportado.
10. *Estabilidad y reactividad.* Reactividad, estabilidad química, posibilidad de reacciones peligrosas, condiciones que deben evitarse, materiales incompatibles, productos de descomposición peligrosos.
11. *Información toxicológica.* Información sobre los diversos efectos toxicológicos (relacionados con la salud), y los datos disponibles para identificar esos efectos; las posibles vías de exposición (inhalación, ingestión, dérmica); síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas; efectos agudos y crónicos producidos por la exposición.
12. *Información ecotoxicológica.* Información concisa y comprensible de las diversas propiedades ecotoxicológicas y los datos empleados para determinar esas propiedades; ecotoxicidad (acuática y terrestre, cuando se disponga de información), persistencia y degradabilidad, potencial de bioacumulación, movilidad en suelo, otros efectos adversos.
13. *Información relativa a la eliminación de los productos.* Información sobre la eliminación, el reciclado o la recuperación adecuada de residuos y envases del producto químico. Reglamentación particular si existe.
14. *Información relativa al transporte.* Número ONU, designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: clase(s) relativas al transporte, grupo de embalaje o de envasado, si aplica; otra información relativa al transporte.
15. *Información sobre la reglamentación.* Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate.
16. *Otras informaciones.* En esta sección se relaciona toda información pertinente al producto químico, que no haya quedado relacionada en las otras 15 secciones anteriores, se puede involucrar también información sobre las versiones de la FDS, en particular:
 - Fecha de las diferentes versiones y la de la versión actual.
 - Donde ha sido enmendada o ajustada la FDS en las diferentes revisiones.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 34 de 50

Tabla 3. Ejemplo de Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del Varsol.

Emergencias: tel 018000 51 1414 (todo el país). Servicio 24 horas Centro de Información de Sustancias Químicas, Emergencias y Medio Ambiente		
HOJA DE SEGURIDAD		
VAR SOL		
SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Sinónimos: Solvente, nafta VMP, disolvente Stoddard, espíritu mineral. Líquido incoloro claro con olor característico a petróleo.		
SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Líquido inflamable, peligro de incendio o explosión en presencia de calor, chispas o llamas. La inhalación de vapor a altas concentraciones puede causar vértigo y narcosis. El líquido puede producir irritación de la piel y los ojos. Puede absorberse por la piel. Peligro de aspiración si es ingerido. Posibles efectos retardados. Derivado del petróleo, puede contener compuestos cancerígenos como ingredientes o como impurezas.		
SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES Mezcla compleja de hidrocarburos entre C9 y C12, parafinas, cicloparafinas y aromáticos. CAS [8052-41-3]		
SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS Inhalación: Retire la víctima de la fuente de exposición y llévela al aire fresco. Si no respira, despeje las vías respiratorias; provea resucitación cardiopulmonar si está capacitado para hacerlo. Evite el contacto directo boca a boca. Si la víctima respira con dificultad, personal capacitado debe administrar oxígeno con monitoreo posterior del afectado en forma continua. Obtenga atención médica de inmediato. Contacto con la piel: Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el área contaminada con abundante agua preferiblemente tibia y jabón durante por lo menos 15 minutos. Debajo de la corriente de agua retire la ropa, zapatos y artículos de cuero que estén contaminados. No intente neutralizar con agentes químicos. Obtenga atención médica si persiste irritación. Ingestión: Si la víctima está consciente, no convulsiona y puede ingerir líquido dele a beber dos vasos de agua lentamente. NO INDUZCA AL VÓMITO. Si ocurre el vómito, mantenga la víctima inclinada para reducir el riesgo de aspiración, repita la administración de agua y observe si se presenta dificultad para respirar. Obtenga ayuda médica de inmediato. Contacto con los ojos: Lave de inmediato en una estación lavaojos con abundante agua a baja presión y tibia preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. Durante el lavado separe los párpados para facilitar la penetración del agua. No intente neutralizar con agentes químicos o gotas sin la orden de un médico. Obtenga atención médica rápidamente.		
SECCIÓN 5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Consideraciones especiales: Líquido combustible. Puede formar mezclas explosivas a temperaturas iguales o superiores a su punto de inflamación. El líquido puede acumular cargas estáticas por transvase o agitación. Los vapores pueden desplazarse a nivel del suelo hasta una fuente de ignición y devolverse ardiendo hasta su lugar de origen. El líquido puede flotar sobre el agua hasta una fuente de ignición y regresar en llamas. El vertimiento del producto a desagües puede causar peligro de fuego o explosión. Produce gases tóxicos por combustión. Procedimiento: Evacúe el área del incendio en 100 metros en todas direcciones. Si hay un contenedor o carrotanque involucrado, evacúe en 800 metros. Si hay fuga del producto, deténgala antes de intentar apagar el fuego, si puede hacerlo en forma segura. Enfríe los contenedores con agua en forma de rocío, y retirelos del fuego si puede hacerlo sin peligro. No introduzca agua a los contenedores. El agua puede ser inefectiva para extinguir el fuego, dado que el producto es insoluble. Aproxímese al fuego en la misma dirección del viento. Para incendios masivos utilice boquillas con soportes. Aléjese de los extremos de los contenedores. Utilice equipo de respiración autocontenido. La ropa normal de bomberos proporciona protección limitada para este producto y sólo se recomienda para operaciones rápidas de entrada-salida en casos especiales. Medios de extinción apropiados: Fuegos pequeños: dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma regular. Fuegos grandes: espuma, agua en forma de rocío o niebla. No use agua en forma de chorro. NFPA: Salud 1; Inflamabilidad 2; Inestabilidad 0 (clasificación oficial según la NFPA).		
SECCIÓN 6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL Ubíquese en la dirección desde donde sopla el viento. Evite zonas bajas. Elimine toda fuente de ignición como llamas o chispas. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas metálicas. Derrames Pequeños: Evacúe y aisle de 25 a 50 metros. Contenga el derrame con diques de poliuretano o calcetines especiales para aceites y absorba con absorbentes inertes como calcetines, almohadillas o tapetes para hidrocarburos, chemizorb o vermiculita. NO USE TIERRA, ARENA NI ASERRÍN. Deposite los residuos en contenedores cerrados y marcados. Lave el área con agua y jabón. Derrames Grandes: Evacúe y aisle el área 300 metros en todas direcciones. Utilice agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores y proteger al personal. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Para ello disponga de diques prefabricados. Contacte organismos de socorro. Vertimiento en agua: Utilice absorbentes especiales tipo espaguete (boom) para retirar el hidrocarburo de la superficie. Absorbentes Recomendados: Calcetines, Almohadas, Tapetes y booms.		
SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO Evite toda fuente de ignición (chispas, llamas, calor, cigarrillos encendidos). Conecte a tierra contenedores y tuberías. Use sistemas a prueba de chispas y de explosión. Evite generar vapores o neblinas. Nunca realice operaciones de sifón con la boca. Nunca use este producto para lavarse manos o brazos. Lávese muy bien las manos después de su manipulación. Evite contacto con ojos, piel y ropa. Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor. A temperatura ambiente (entre 15 y 25 °C). El almacenamiento de grandes cantidades debe ser en zona exterior. El almacenamiento interno debe hacerse en recinto estándar para líquidos inflamables. Señalice adecuadamente las áreas de almacenamiento y los contenedores.		

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL	
TWA: 100 ppm (ACGIH).	IDLH: 800 ppm
Elementos de protección personal sugeridos:	
>8hr: Nitrilo, Viton, 4H (Silver Shield). >4hr: Alcohol polivinílico (PVA).	Gafas de seguridad contra salpicaduras químicas.
De 50 a 1000 ppm: Respirador con cartucho para vapores orgánicos. > 1000 ppm: Equipo de respiración autocontenido.	>8hr: Caucho de nitrilo.
Contacto prolongado o repetido: Viton. Riesgo leve o moderado de salpicaduras, traje en Tempo o Tychem. Riesgo alto, Tychem, CPF1 al 4, Responder, Reflector.	Ducha Lavaojos.
SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
Rango de ebullición: Inicial: 149°C; final: 208°C	Temperatura de inflamación: Mínimo 37.7°C (vaso cerrado)
Gravedad específica: 0,754-0,82 a 15,6°C(agua=1).	Densidad de vapor: 4.8 (aire=1).
Velocidad de evaporación: 0,1 (Acetato de butilo=1)	Temperatura de autoignición: 229°C.
Umbral de olor: < 1ppm (5 mg/m ³).	Limites de explosividad: Inferior: 0.8% a 100°C. Superior: 6%
Solubilidad: Insoluble en agua (<0.01% a 25°C). Soluble en toda s proporciones en la mayoría de solventes orgánicos.	
SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
Estable en condiciones normales.	
Incompatibilidades: Agentes oxidantes fuertes (como hipoclorito de sodio, ácidos fuertes, agua oxigenada, etc). No corrosivo a los metales.	
Condiciones a evitar: Evite descargas estáticas, chispas, llamas abiertas, calor y otras fuentes de ignición.	
Productos de descomposición térmica: Monóxido de carbono, dióxido de carbono.	
SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
Inhalación: Vapores o nieblas a concentraciones superiores a 1000 ppm causan irritación de los ojos y el tracto respiratorio, depresión del sistema nervioso central (SNC), dolor de cabeza, mareos, deterioro y fatiga intelectual, confusión, anestesia, somnolencia, pérdida de conciencia y posible muerte.	
Contacto con la piel: Baja toxicidad. Irritación. Contacto prolongado o frecuente puede producir irritación y salpullido (dermatitis). Por ser desengrasante de la piel, su contacto puede agravar una condición de dermatitis existente.	
Por contacto frecuente o prolongado, causa irritación. Por contacto prolongado con la ropa húmeda puede causar quemaduras, ampollas y dolor.	
Contacto con los ojos: En forma de líquido, vapores, o nieblas produce irritación leve y temporal, pero no causa daños a los tejidos de los ojos.	
Ingestión: Toxicidad oral baja. Muy peligroso si es aspirado e ingresa por los pulmones, aún en pequeñas cantidades, lo cual puede ocurrir durante la ingestión o el vómito, pudiendo ocasionar daños pulmonares leves a severos, e incluso la muerte.	
Efectos crónicos Tras sobreexposiciones repetidas puede desarrollarse intoxicación crónica con solventes orgánicos, con síntomas como dolor de cabeza, mareos, pérdida de la memoria, cansancio, dolor en las articulaciones, disturbios del sueño, depresión, irritabilidad, náuseas. Esta afección es poco común. Se han reportado efectos sobre el hígado luego de exposiciones intensas y prolongadas. Carcinogenicidad: Como derivado del petróleo, puede contener ingredientes o impurezas de compuestos cancerígenos. No se han reportado efectos reproductivos, mutagénicos, teratogénicos, embriotóxicos o sinérgicos.	
SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA	
Tóxico para la vida acuática. No permita su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. Flota e impide la oxigenación de cuerpos de agua.	
SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO	
Reutilícelo o envíelo a incineración en un horno adecuado, que tenga Licencia Ambiental.	
SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE	
La etiqueta del vehículo debe medir por lo menos 25 cm de lado y debe ser resistente a las condiciones ambientales.	
Etiquete adecuadamente los contenedores o carrotanques y manténgalos cerrados. No lo transporte junto con productos explosivos (clase 1), gases tóxicos (2.3), sustancias oxidantes (5.1), peróxidos (5.2), sustancias tóxicas (6.1).	
Apague el motor cuando cargue y descargue No fume en el vehículo ni a menos de 7,5 metros. Conecte a tierra el carrotanque antes de transferir el producto a o desde el contenedor. Cierre y asegure manholes y válvulas, y verifique que éstas no tengan fugas.	
Clasificación de peligro según el Libro Naranja de la ONU: 3 - Líquido inflamable. (Ver reglamentación legal vigente)	
SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	
Sistema Globalmente Armonizado:	
Líquido y vapor combustibles. Peligro de incendio o explosión	
Posibles efectos cancerígenos, tóxico para organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático, nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar, la exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.	
Manténgase fuera del alcance de los niños, no tire los residuos por el desagüe, use indumentaria y guantes de protección adecuados. Evite su liberación al medio ambiente, recábense instrucciones especiales de la hoja de seguridad. En caso de ingestión no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.	
SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL	
BIBLIOGRAFIA:	
1. NFPA, Fire protection guide to Hazardous Materials, 13a. Edición, 2002.	
2. Forsberg, K., et al. Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing. 5a edición. Van Nostrand Reinhold, 2007.	
3. Naciones Unidas. Recomendaciones para Transporte de Mercancías Peligrosas. 16 Edición. USA. 2009.	
4. CCOHS. Base de datos MSDS ONLINE. Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Canadá.	
5. ACGIH. Threshold Limit Values for Chemical Substances (TLVs). USA. 2010.	
6. Ministerio de Transporte. Decreto 1609 de 2002. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. Bogotá. MinTransporte. 2002.	
FECHA DE EMISIÓN: Septiembre de 2010	VAR SOL
Los datos suministrados en esta ficha se basan en nuestro conocimiento actual. No representan una garantía sobre las propiedades de este producto. ARP SURA no se hace responsable por el uso o interpretación particular que se le dé a esta información.	

Fuente: ARL SURA, Cisterna, 2010

Elaborado por: Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Revisado por: Líder del SG-SST	Aprobado por: Representante Legal
^{1,2} Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo		
³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 36 de 50

7.1.6 Envases

Todo envase que contenga productos peligrosos deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Estar diseñado de modo que se evite la pérdida de contenido, excepto cuando estén prescritos otros dispositivos
- Los materiales con los que estén fabricados los envases y los cierres no deberán ser susceptibles al daño provocado por el contenido ni formar, con este último, combinaciones peligrosas;
- Ser fuertes y resistentes en todas sus partes con el fin de impedir holguras y responder de manera segura a las exigencias normales de manipulación;
- Los envases con un sistema de cierre reutilizable deberán estar diseñados de tal manera que puedan cerrarse repetidamente sin pérdida de su contenido.
- Los envases utilizados en el trasvase de productos químicos no podrán provenir de productos alimenticios.

Se hará inspección mínima cada 6 meses para verificar que esta condición se cumpla.

7.2 REQUISITOS PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

La adquisición de cualquier producto químico para la empresa Industrias SAGA de Colombia S.A.S, incluyendo los productos de aseo, será ejecutada a través de la elaboración de requisiciones a cargo de la Oficina de Compras con supervisión técnica del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Proveedores naturales o jurídicos que realicen labores que impliquen el uso de productos químicos, deberán presentar previamente listado y Fichas de Seguridad de los productos a usar y serán responsables por todos los aspectos relacionados con seguridad, salud y ambiente, además del manejo y disposición de los residuos o saldos no usados del producto.

En la Orden de Compra, se exigirá el cumplimiento de los requisitos exigidos por el SG-SST que lleva a cabo la Empresa SAGA, como la obligatoriedad del uso de EPP acordes al riesgo por parte del personal contratista, afiliación al sistema general de salud, pensiones y riesgos profesionales. Se establecerá la calificación técnica de proveedores, donde estos serán evaluados no solamente por precio, calidad y oportunidad en el servicio; también se tendrá en cuenta el suministro de la Ficha de Datos de Seguridad actualizada con los requerimientos del Sistema Globalmente Armonizado, la etiqueta adherida al envase con información clara del nombre, riesgos del producto y el cumplimiento de los requisitos de

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 37 de 50

transporte establecidos en el Decreto Único de Transporte 1079 de mayo de 2015, sección de mercancías peligrosas o la normatividad que lo reemplace o complemente.

Para las ocasiones que aplique y sea posible, se deben establecer acuerdos con los proveedores, con respecto al manejo de los envases vacíos de los productos químicos peligrosos y no peligrosos, incluidos los de aseo. Todo producto, antes de ser adquirido, deberá ser estudiado por el profesional encargado del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, para analizar riesgos potenciales y sus medidas de control.

Si se considera que los riesgos son no tolerables, se le deberá buscar un sustituto y no podrá ser adquirido, ni mucho menos usado. Todo producto nuevo deberá ingresar al inventario de productos químicos de la empresa, formato R-TH-SST-37.

7.3 RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Para el transporte de todos los productos químicos, clasificados como peligrosos por las Naciones Unidas, se deberá cumplir con los requisitos del transporte de mercancías peligrosas, contenidos en el Decreto Único de Transporte, 1079 de mayo de 2015.

Los proveedores de las sustancias químicas deberán suministrar el transporte de estos hasta el lugar de almacenamiento que disponga la empresa, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes para el transporte de mercancías peligrosas y todas aquellas definidas por las autoridades competentes a nivel nacional y al SG-SST que ejecute la empresa.

Previo al ingreso del vehículo, que transporta las sustancias químicas a las instalaciones de la entidad, el área de almacén quien es la responsable de la recepción, deberá verificar los requisitos de seguridad en el transporte. El conductor deberá portar las Tarjetas de Emergencia de los productos que transporte y cumplir con todos los requisitos exigidos como la clasificación, etiquetado y equipo de emergencia.

La señalización para los vehículos de transporte de sustancias químicas, deben cumplir con lo siguiente:

- Deben estar ubicados a dos metros de distancia en la parte lateral de la unidad de transporte, a una altura media que permita su lectura. Para camiones, remolques y semirremolques tipo tanque, los rótulos deben estar fijos, y para las demás unidades de transporte serán removibles.
- Material reflectivo y resistente al deterioro causado por exposición a la intemperie.
- Símbolo y número de la clase dentro del rótulo, bajo las Naciones Unidas UN, tomando como referencia la información de la Ficha de Datos de Seguridad FDS.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 39 de 50

CONVENCIONES

Precaución, revisar incompatibilidades individuales

Pueden almacenarse juntos

Pueden requerirse almacenarse separados, son incompatibles

El área de almacenamiento debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- El área debe estar alejada de alimentos, libre de humedades y de temperaturas extremas
- El área no debe estar cerca de materiales combustibles como papeles y cartón.
- El lugar de almacenamiento deberá ser fresco y con buena ventilación.
- Todos los productos químicos independientemente de su naturaleza y envase deberán colocarse en estibas (sustancias químicas > 1 L), estantes metálicos (sustancias químicas < 1 L) o guacales plásticos.
- Para productos peligrosos, las estibas serán de materiales comburentes.
- El área de almacenamiento deberá contar con un sistema de contención, o, de lo contrario, las estibas deberán ser anti derrames.
- Los estantes deben contar con barreras o perfiles que impidan que, en caso de sismo, las sustancias puedan caer y desencadenar un derrame u otro tipo de emergencia.
- El estante debe levantarse lo más cerca posible del piso, no debe ubicarse directamente sobre él. Se debe dejar un espacio para el tratamiento de derrames, o labores de limpieza.
- Los estantes deben estar plenamente identificados de acuerdo con los peligros de las sustancias químicas a almacenar, así mismo, debe estar organizado de tal manera, que las sustancias se puedan separar teniendo en cuenta su compatibilidad y su estado físico (sólidos, líquidos, semisólidos, gases).
- Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) deberán estar en físico, disponibles para el personal en los lugares de almacenamiento. Deben estar en un lugar seguro, accesible, que esté protegido de la humedad, la luz directa del sol, el polvo y otras condiciones que puedan afectar la calidad del papel, se recomienda ubicar a la entrada del almacén y bien organizado. Utilizar archivadores o carpetas para evitar daños, pérdidas o deterioro.
- Previamente, se clasificarán todas las sustancias químicas según Naciones Unidas:
 - a. Número ONU;
 - b. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas;

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 40 de 50

- c. Clase(s) de peligros en el transporte;
- d. Grupo de embalaje/envase, si se aplica;
- e. Peligros para el medioambiente (por ejemplo: Contaminante marino (Sí/No));
- f. Transporte a granel (con arreglo al Anexo II de la convención MARPOL 73/78 y al Código IBC);
- g. Precauciones especiales que ha de conocer o adoptar un usuario durante el transporte o traslado dentro o fuera de sus locales;

Se almacenarán teniendo en cuenta posibles incompatibilidades y la matriz guía de almacenamiento mixto.

- Si se almacenan inflamables, las luces deberán ser a prueba de explosión.
- En el área de almacenamiento se debe mantener kit antiderrames y extintores, como: clase A-B-C, de Dióxido de carbono (CO₂), de agua nebulizada o espuma y extintores de polvo químico seco especial y en número suficiente de acuerdo con el volumen de sustancias químicas almacenadas.
- Los pisos de las áreas de almacenamiento deben estar libre de superficies irregulares que permitan la acumulación de residuos.
- Las áreas de almacenamiento deben contar con iluminación suficiente, en cantidad y calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud de los trabajadores y para garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad.

7.4.1 Elementos de protección personal

La Ficha de Datos de Seguridad (FDS) proporciona información importante sobre las precauciones y los EPP recomendados para manejar los productos químicos específicos de manera segura. En la tabla 3, se presenta un ejemplo con un producto químico que se maneja en la empresa SAGA como es el Exter C2-T7.

La FDS establece que se deben tomar precauciones para evitar la exposición y se recomienda el uso de EPP específico, que puede incluir:

Ojos: gafas de seguridad ajustadas con protección lateral o protección facial, especialmente en caso de salpicaduras o riesgo de salpicaduras.

Piel: ropa de protección resistente a productos químicos, como overoles, trajes o delantales impermeables. También se pueden usar guantes resistentes a productos químicos que sean adecuados para el tipo de sustancia química y la actividad a realizar.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 41 de 50

Vías respiratorias: respirador adecuado, como máscara con filtro, si existe riesgo de inhalación de vapores, gases o partículas. La FDS proporciona información sobre el tipo de respirador recomendado.

Manos: guantes resistentes a productos químicos que sean compatibles con la sustancia química que se está manejando. La FDS debe especificar el tipo de guantes apropiados.

Pies: botas de seguridad resistentes a productos químicos. Se deben considerar botas que protejan tanto los pies como los tobillos.

Cabeza: en algunos casos, puede ser necesario utilizar cascos de seguridad con visera para proteger la cabeza y la cara de posibles salpicaduras o golpes.

Tabla 4. Ejemplo de Controles de exposición y protección personal, de la sustancia química Exter C2 – T7.

Producto: Exter C2-T 7 Fecha: 20/05/2015		Versión: 1.1		(anula y reemplaza las versiones anteriores)	
08 - Controles de Exposición y Protección Personal					
. Medidas de orden técnica		La captura de los gases en el punto de emisión. Asegurar una buena ventilación en el lugar de trabajo. No se requiere para el uso normal. Opere según las buenas prácticas de trabajo.			
. Parámetros de Control		No establecido.			
. Valor límite de exposición ocupacional		No establecido			
. Indicadores biológicos		No establecido			
. Medidas de control de Ingeniería		Se recomienda para promover la ventilación mecánica directa y sistema de escape al ambiente exterior. Estas medidas ayudan a reducir la exposición a la sustancia química.			
. Equipos de protección individual					
. Protección respiratoria		Máscara con un filtro contra nieblas y vapores, si es necesario.			
. Protección de las manos		Impermeable guantes de PVC o látex de protección.			
. Protección de los ojos		Anteojos de seguridad o protector facial.			
. Protección de la piel y del cuerpo		PVC o guantes de látex, zapatos cerrados y ropa de seguridad para la protección del cuerpo.			
. Medios colectivos de urgencia		Ducha de seguridad y lavaojos.			

Fuente: Coim Brasil Ltda. (2018). Hoja de datos de seguridad del material FISPQ.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

Figura 6. Identificación de EPP

Sistema de identificación de Materiales Peligrosos	
ÍNDICE DE PELIGRO	
4 = Peligro Severo 0 = Peligro Mínimo 3 = Peligro Señal 2 = Peligro Moderado 1 = Peligro Leve	
ÍNDICE DE PROTECCIÓN PERSONAL	
A	
B	
C	
D	
E	
F	

G			
H			
I			
J			
K			
X	Consulte al supervisor para instrucciones de manejo especial		
A	Escudo para la cara y protección de ojos		
p	Guantes		
q	Traje protector completo		
t	Tapabocas para polvo		
u			
w			
y			
z			

Fuente: Ministerio del Interior (2022). Manual, Manejo Seguro de Sustancias Químicas.

Para la adecuada utilización de los EPP es necesario tener presente:

- Los EPP se deben colocar y quitar con las manos limpias, secas y sin guantes.
- Se debe contar con un área exclusiva para el almacenamiento de los EPP.
- Se deben tener buenas prácticas de limpieza, con agua o soluciones jabonosas (NO desinfectantes), almacenamiento y mantenimiento periódico de acuerdo con el volumen de uso.
- Se debe asegurar que el personal use siempre el respirador acorde a la sustancia química a manipular o a la cual se va a exponer.
- Los respiradores de media cara y los de cara completa se deben guardar en bolsas plásticas selladas, fuera de la exposición.
- Mantener las gafas limpias, en buen estado y se deben guardar en bolsas plásticas selladas, fuera de la exposición.
- En el manejo de los guantes, una vez se haya retirado los guantes, depositarlos en un contenedor o bolsa roja, para desechos químicos. Se recomienda posterior a su retiro, realizar un lavado con agua y jabón.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 43 de 50

- Se recomienda que la ropa de trabajo para el desarrollo de actividades con manejo de productos químicos sea antifluido, calzado cerrado (repele contacto), con suela de goma (antideslizante), NO calzado de tela o materiales absorbentes.
- Los elementos de protección personal para manipulación de químicos se deben mantener al alcance del personal que los utiliza y garantizar la reposición oportuna en caso de no cumplir con su función.

7.5 MEDIDAS DE MANEJO EN CASO DE EMERGENCIAS

7.5.1 Kit para derrames:

El kit de derrames es el insumo primario para la adecuada atención de las emergencias de derrames de sustancias químicas, en el Kit se encontrarán los elementos de demarcación, contención, absorción, recolección y envasado de los residuos que se generen en la emergencia.

El kit para derrames estará ubicado en un área visible, y fácil de adquirir, por lo que se recomienda ubicar en la entrada del almacén, debidamente señalizado, este kit está compuesto por los siguientes elementos que se describen:

- 1 Pala
- 3 Cordones
- 10 Paños absorbentes
- 1 Bolsa roja
- 1 Bolsa verde
- 1 Brocha mediana
- 1 Par de guantes de nitrilo solvex
- 1 Respirador media máscara
- 1 Traje tyvek
- 1 Monogafas
- 1 Absorbente – Bio Matrix/Spill Sorb: es un absorbente industrial totalmente natural, 100% orgánico, no tóxico y biodegradable, que tiene la capacidad de absorber todo tipo de aceites, sustancias químicas, pesticidas y cualquier otro tipo de sustancia con la que se ponga en contacto. Este producto reemplaza el uso de la tierra o la arena seca.

Forma correcta de uso:

1. Ubicar el kit de derrame en donde se presente la emergencia.
2. Prepararse para atender la emergencia con los elementos de protección personal (tapabocas, guantes de nitrilo o látex y monogafas)

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
	Pág.:	Página 44 de 50

3. Aislar la zona afectada con los conos y la cinta de acordonamiento
4. Contener la fuente del derrame con las barreras absorbentes.
5. Usar el material absorbente para recoger los residuos o sustancias.
6. Depositar el material contaminado en una bolsa roja (paños absorbentes, barreras y todo lo que esté contaminado)
7. Quitar los cerramientos realizados.

7.5.2 Pasos a seguir en caso de un AT y/o emergencia con una sustancia química.

Antes de seguir estos pasos verifique la información suministrada en la FDS por parte del proveedor o fabricante, llame a los teléfonos de emergencias e informe al área de SST, haga uso de los elementos de bioseguridad (protección ocular, respiratoria y de manos; de ser posible de cuerpo entero).

a. En Caso de Contacto con la Piel/Ojos

- Enjuague con abundante agua por lo menos durante 15-20 minutos, cada 30-40 minutos hasta que reciba atención médica.
- Quite lentes de contacto/prendas contaminadas inmediatamente (si se presenta resistencia no retire).
- El lavado deberá hacerse con la máxima presión posible soportada por el colaborador, de acuerdo con el área del cuerpo afectada (en ojos se recomienda baja presión).
- La ropa contaminada debe ser desechada.
- El agua debe ser a contracorriente, a temperatura ambiente o fría (nunca caliente).

b. En Caso de Inhalación

- Traslade a la persona afectada a un lugar al aire libre (sin techo), e indíquele que respire profundamente varias veces (si le es posible que camine).
- Alejarse de la fuente de exposición es esencial para reducir la inhalación continua.
- Si la persona muestra signos de dificultad para respirar, mareos, náuseas u otros síntomas graves, reporte el AT y llame al número de emergencia médica.
- Proporcionar información detallada al personal médico sobre la sustancia química involucrada, la duración de la exposición y los síntomas que está experimentando la persona.

c. En Caso de Ingestión

- Determinar que sustancia química se ingirió. Revisar las etiquetas de los envases o la ficha de datos de seguridad para conocer los riesgos asociados con la sustancia.
- Llamar inmediatamente al número de emergencia médica y proporcionar información sobre la sustancia química ingerida y la cantidad si es posible
- NO provocar vómito a menos que un profesional de la salud lo indique específicamente, ya que algunas sustancias pueden causar daño adicional al tracto digestivo si se intenta inducir el vómito.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 45 de 50

- Si la sustancia química ingerida no es cáustica o corrosiva, puede enjuagar suavemente la boca con agua, pero no ingiera el agua en el proceso.

d. En Caso de Derrame

- Evacuar la zona de peligro en caso de un derrame abundante.
- Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que se derrama y el ya derramado en recipientes herméticos no metálicos.
- NO verterlo al alcantarillado. NO permitir que este producto químico se incorpore al medio ambiente y refuerce la ventilación NATURAL.
- Hacer uso de los Elementos de Protección Personal - EPP.
- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad FDS.
- Hacer uso del kit para la atención de derrames de sustancias químicas, *Si aplica*.

e. En Caso de Incendio

- Utilice un extintor ABC, Dióxido de carbono o de espuma, si carece de ellos utilice arena o tierra.
- De acuerdo con la magnitud de la emergencia despliegue los lineamientos definidos en el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la empresa.
- Evitar chorros de agua directos al fuego.
- En caso de que de que aplique, utilizar traje de protección química, incluyendo equipo autónomo de respiración
- Seguir las indicaciones de la ficha de datos de seguridad

Reportar SIEMPRE cualquier incidente que se haya presentado, por más leve que sea a su jefe o al área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SOLO si tiene conocimiento de primeros auxilios y puede brindarlos hágalo, de lo contrario avise a una persona idónea para que lo haga.

SOLO si sabe manipular un extintor hágalo, de lo contrario resguarde su vida y la de sus compañeros evacuando el lugar. Conozca las rutas de evacuación de las áreas de trabajo y puntos de encuentro, en las que labora.

Las líneas de atención en caso de emergencia son:

Bomberos Villa del Rosario	119 - (607) 5700721/3165259339
Número único de emergencias	123
Cruz Roja	132 - 5725600
Defensa Civil	144 - 5718547

Fuente: elaboración propia

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

7.6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS.

La disposición final se refiere a la acción de tratar y eliminar de manera segura y responsable los residuos de sustancias químicas que se generen, minimizando los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

Cuando se genere un residuo peligroso, la entidad promoverá el reciclado, reducción en la fuente, tratamiento y disposición con miras a minimizar los efectos indeseables sobre la salud de las personas, el aire, el agua, y la tierra en función de las regulaciones de residuos peligrosos.

Las sustancias que sobrepasan la fecha de vencimiento deben ser dispuestas como residuos obsoletos. Junto a lo anterior, para aquellas sustancias que tienen un tiempo de almacenamiento superior a 5 años, debe evaluarse las condiciones del envase y en función de lo anterior autorizar su continuidad de almacenamiento o de caso contrario deberá ser dispuesta como residuo.

Toda sustancia peligrosa que se deba disponer, así como los envases vacíos de sustancias peligrosas, deberán ser retiradas, dispuestas y/o eliminadas de acuerdo con la legislación vigente (decreto 4741 de 2005), donde se detallan algunos puntos claves para el manejo de los residuos peligrosos:

- Se deben clasificar de acuerdo con sus características y potencial peligro para la salud humana y el medio ambiente.
- Se debe contar con áreas dispuesta de forma exclusiva para su almacenamiento temporal (por un tiempo máximo de seis (6) meses).
- Los envases de residuos peligrosos deberán contar con etiqueta de identificación.
- Se debe cumplir con las medidas de seguridad adecuados para prevenir accidentes y fugas durante el transporte, como, la utilización de envases y embalajes apropiados que sean resistentes a la corrosión y adecuados para el tipo de sustancias química que se transportará, identificación y etiquetado, capacitación del personal, el adecuado uso de EPP, inspecciones y mantenimiento a los vehículos que realizan el transporte, la separación y compatibilidad de las sustancias químicas y realizar una carga y descarga cuidadosa.
- Los residuos peligrosos deben ser eliminados en instalaciones autorizadas y adecuadamente equipadas para su tratamiento y disposición final.

De acuerdo con el volumen producido, se contactará con una empresa que cuente con licencia ambiental para el transporte y disposición final de residuos peligrosos, se encargará de recolectar, embalar, transportar los residuos y realizar el tratamiento para la disposición final de los residuos de acuerdo a las características de peligrosidad de los mismos.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 47 de 50

La empresa contratada deberá entregar el correspondiente certificado de disposición final de los residuos entregados, especificando el tipo de material, la cantidad, fecha de disposición del residuo y el tratamiento efectuado, así como la licencia ambiental. La empresa conservará por cinco (5) años los certificados de disposición final.

Igualmente se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el impacto positivo frente a la generación de residuos:

- Adquirir material no tóxico o el menos tóxico para el uso.
- Uso de productos compatibles, usar el número mínimo de solventes y aumentar la reciclabilidad de los residuos que son generados.
- Comprar sólo lo necesario. Un sobre stock puede generar derrames o acumulaciones de reactivos no utilizados o por vencimiento de los químicos.
- Tratar de adquirir materiales en contenedores del tamaño y la cantidad necesaria.
- Promover el uso de químicos en conjunto o en intercambio entre usuarios comunes.
- Evitar recibir productos químicos con una limitada vida útil.
- Mantener un inventario dinámico para los materiales en stock.

El área de almacenamiento temporal de residuos deberá garantizar que dicho almacenamiento temporal no presente incompatibilidades, para lo cual se debe disponer de una matriz por compatibilidad.

7.7 CAPACITACIÓN

La empresa cuenta con un plan de trabajo anual donde se contempla las actividades y capacitaciones a realizar durante el año.

Las capacitaciones serán solicitadas por áreas donde manipulen, almacenen y transporten sustancias químicas, de acuerdo con las temáticas generales o según los resultados de las inspecciones realizadas por el Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST, el área de SST, colaboradores y supervisores de área.

A continuación, se citan las temáticas generales, en la gestión del riesgo químico:

- Identificación de sustancias químicas.
- Identificación y manejo del Sistema Globalmente Armonizado SGA: Ubicación y uso de las Fichas de Datos de Seguridad FDS y Etiquetado de productos.
- Prácticas seguras en los sitios de trabajo, precauciones y normas para el uso, almacenamiento y disposición de residuos.
- Elementos de protección personal que deben utilizar para la manipulación (los que deberán ser proveídos a sus colaboradores en la cantidad y con la calidad necesaria para realizar las diferentes tareas de manera correcta y segura) de sustancias químicas.
- Peligros físicos y a la salud asociados con la exposición a tipos específicos de materiales peligrosos en el sitio de trabajo.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal

- Disposiciones a tomar en el caso de una emergencia relacionada con la(s) sustancia(s) química(s) en manejo básico de emergencias (primeros auxilios (contacto dérmico y ocular, inhalación e ingestión)), manejo básico de extintores básico y kit de derrames).
- Desarrollo de simulacros integrales por exposición a productos químicos en primeros auxilios (contacto dérmico y ocular, inhalación e ingestión) y manejo de derrames.

7.8 RESTRICCIONES

- Se deberá limitar el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas solo a áreas designadas y bien ventiladas.
- No se permitirá el almacenamiento de sustancias incompatibles juntas.
- Se restringe el ingreso de personal no autorizado.
- No se permitirá la manipulación de sustancias químicas al personal que no cuente con los EPP adecuados.

7.9 RECOMENDACIONES

- Se recomienda la formación y capacitación continua para el personal que trabaja con sustancias químicas, para que conozcan los peligros y sepan cómo manejarlos adecuadamente
- Se recomienda el uso adecuado de lo EPP, como guantes, gafas de seguridad, para reducir la exposición a los productos químicos
- Se recomienda la instalación y uso de sistemas de ventilación y la adopción de prácticas de trabajo seguras.
- Se recomienda la implementación de programas de monitoreo y evaluación periódica para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y la eficacia del programa de riesgo químico
- Se recomienda un etiquetado claro y visible de los productos químicos y la señalización adecuada de las áreas de almacenamiento y trabajo.
- Se recomienda la elaboración y divulgación de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, que contemple acciones a seguir en caso de AT o derrames, incluyendo la capacitación del personal.
- Se recomienda la actualización de este programa de acuerdo con los cambios o nuevas disposiciones legales vigentes sobre la materia que se establezcan.

8. INDICADORES

INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD MEDICIÓN	META
Evaluaciones médicas periódicas	Total de trabajadores de la empresa con evaluación médica periódica / total de evaluaciones médicas periódicas programadas * 100	Anual	100%

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

Trabajadores con factor de riesgo químico incluidos en programa vigilancia epidemiológica	Total trabajadores con factores de riesgo químico incluidos en el PVE/ Total de trabajadores con riesgo químico * 100	Anual	100%
Manejo y disposición de residuos químicos	Cantidad de residuos químicos con manejo y disposición final / cantidad de residuos químicos generados * 100	Semestral	100%
Impacto – efectividad	N° de AT generados por la manipulación de sustancias químicas en el año actual vs N° de AT generados por la manipulación de sustancias químicas en el año anterior	Anual	100%
Ejecución de las actividades del programa de riesgo químico	Total actividades ejecutadas/ Total actividades programadas * 100	Semestral	100%

9. REGISTROS

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
 Procedimiento para Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos
 Formato de Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos
 Formato de Inventario de Sustancias Químicas
 Formato de entrega de EPP
 Formato de inspección de uso de EPP
 Matriz de compatibilidad
 Registro de capacitaciones en el uso de sustancias químicas.

10. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de documento obsoleto.

REV.	Apartado Modificado	Descripción	Fecha
001	Todas las páginas	Creación del Documento	04/07/2018
002	Todas las páginas	Revisión del Documento	18/07/2019
003	Todas las páginas	Revisión del Documento	12/05/2020

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³	Líder del SG-SST	Representante Legal
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales		

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	PG-TH-SST-03
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión:	02
	PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO	Fecha:	02/08/2023
		Pág.:	Página 50 de 50

004	Todas las páginas	Actualización del Documento	02/08/2023
-----	-------------------	-----------------------------	------------

Dado en la ciudad de San José de Cúcuta, a los 02 días del mes de agosto del año 2023.

Representante Legal

Responsable de la ejecución del SG SST
Lic. S.ST
Asistencia Técnica

Líder de Seguridad y Salud en el trabajo
Asistente de Talento Humano

Nota. Este documento se elaboró con fines académicos, para su aplicación se requiere la revisión por parte del responsable del SG-SST de la empresa, y la aprobación del representante legal. La empresa puede solicitar asistencia técnica y asesoría por parte de la ARL a la cual se encuentre afiliada sobre este tema en específico.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Melina Espinosa Jürgensen ¹ Gerson Villamizar Antolinez ² Blanca Johanna Pérez Fernández ³		
¹⁻² Especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ³ Magíster en Prevención de Riesgos Laborales	Líder del SG-SST	Representante Legal